

LETTER OF COMMITMENT

Netherlands eScience Center: Call for Collaboration in Innovative Technologies 2022 (CIT 2022)

Naam instelling:

Naam onderzoeker:

Titel projectvoorstel:

1. Dienstverband

Op basis van het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de bovengenoemde onderzoeker verklaart de tekenbevoegde van de **[naam instelling]**:

- dat **[naam onderzoeker]**:
 - een vast contract heeft of krijgt bij toekenning van het voorstel, of een tenure track heeft waarover contact is geweest met het eScience Center ter goedkeuring.
- dat **[naam onderzoeker]**:
 - de gelegenheid krijgt om binnen de **[naam instelling]** het onderzoek voor ten minste 0,3 FTE uit te voeren, met gebruikmaking van alle faciliteiten die hiervoor nodig zijn voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek.

2. Inbedding van de onderzoekslijn in onderzoeksbeleid

In het gesprek tussen de bovengenoemde onderzoeker en de tekenbevoegde is gesproken over de wetenschappelijke inbedding van het beoogde onderzoek in de ontvangende instelling.

- De tekenbevoegde verklaart dat het beoogde onderzoek in de ontvangende instelling een concrete wetenschappelijke inbedding zal vinden.

Handtekening tekenbevoegde van de **[naam instelling]**

Naam:

Datum:

Ondertekening: